

ILM-FAN TARAQQIYOTIDA AYOLLARNING O‘RNI

¹Apakxujayeva T., ²Ubaydillayeva D.

¹Dots.

²Magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215826>

Annotatsiya. Hozirgi kunda fan-ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi bog‘liqligi iqtisodiy o‘shishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Olima ayollarning ishtiroki bu sohalarda kam bo‘lsalarda ilm-fan sohasida erishayotgan yutuqlari va amaliyotga taqbiqi haqida so‘z boradi. Bunga misol tariqasida “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universitetining “Gidravlika va gidroinformatika” kafedrasining ilg‘or ayol o‘qituvchilari orqali biz olim ayollarning ta’lim, ilm-fan sohasi kelajagini shakllantirishini ta’kidlaymiz. Olima ayollarning ushbu sohalardagi ishtirokini e’tirof etish va rag‘batlantirish orqali biz innovatsiyalar va barqaror rivojlanish uchun yangi imkoniyatlarni ochishimiz mumkin.

Kirish. Hozirgi kunda dunyo miqyosida ilm-fanning shiddat bilan rivojlanib borayotganiga qaramay ayollarning hali ham muhandislik bitiruvchilarining atigi 28 foizini va kompyuter fanlari va informatika bo'yicha bitiruvchilarning 40 foizini tashkil qiladi, deb yozadi YUNESKOning gender bo'yicha bo'limi. Fanda “To be smart the Digital Revolution will need to be inclusive” nomli kitobi 11-fevralda Xalqaro fandagi ayollar va qizlar kuni munosabati bilan chop etilgan. Bugun, 21-asrda ham ayollarning ilm-fan bilan bog'liq sohalarda chetda qolmoqda. Ilmiy taraqqiyotda ishtirok etish huquqiga ega ekanligini bilishi kerak[1]. Rivojlanishdan ortda qolayotgan davlatlarda esa bu ko'rsatkich o'ta past ko'rsatkichni ko'rsatadi. O'rta maktab va oliy ta'lim muassasasida ko'proq qizlar fan va texnologiya kurslarini o'tayotgan bo'lsa-da, yigitlar hali ham STEM (fan, texnologiya muhandisligi va matematika) ish joyida ustunlik qilmoqda.

Har bir shaxs, shu jumladan, qizlar ham ilm-fan olamida ustunlik qilish uchun intellektual qobiliyatga ega. Buning yaqqol misoli Mari Sklodovska-Kyuri (1867-1934). U qo'shaloq Nobel mukofotini qo'lga kiritgan birinchi va yagona ayol edi: biri 190-yilda uning radiatsiya bo'yicha ishini e'tirof etgani uchun va 1911-yilda radiy va poloniyni kashf etgani uchun. Yoki Dr. Rosalind Franklin. U ingliz kimyogari va rentgen kristallografi, King's kollejida DNKning molekulyar tuzilishini aniqlashga yordam berdi. Rentgen nurlari diffraktsiyasidan foydalanib, u "51-rasm" deb nomlanuvchi DNKning spiral tuzilishini suratga oldi va DNKning zichligi va spiral shaklini aniqladi[2]. Siz va biz bilgan ilm-fanda ko'plab yutuqlarga erishgan olim ayollar haqida ko'p va xo'p gapirishimiz mumkin. Ammo men, ushbu maqolada bir necha yillardan buyon gidravlika faniga o'zlarining xissasini qo'shayotgan mehnatkash o'z kasbining yetuk mutaxassisleri haqida aytib o'tmoqchiman.

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universitetining “Gidravlika va gidroinformatika” kafedrasining o‘qituvchilari, ma’naviy, bilim va samarali ta’lim berish bilan shug‘ullanadigan yuqori malakali mutaxassislar hisoblanadi. Ular talabalarga nazariy ma’lumotlarni o‘rgatishda va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega bo‘ladi. O‘qituvchilar o‘quv jarayonini samarali va motivatsionli qilish uchun o‘quv metodlaridan aniq foydalanadi va talabalarga mustaqil fikr, ko‘rsatish va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishadi. Ularning ilm-fanda erishayotgan yutuqlari ham tahsinga loyiqdir. Bunga misol qilib texnika fanlari nomzodi Axmedxojayeva I.A

aytolishimiz mumkin. Ularning ilmiy tadqiqot ishlari eng dolzarb va shu paytgacha yetarlicha hal etilmagan masalalardan biri – daryo o‘zanining suv havzalari sig‘imini yo‘qotishlarini aniqlash va ayniqsa, bashorat qilish hamda sug‘orish havzalarida cho‘kindilarni joylashtirish masalasiga bag‘ishlangan. O‘rta Osiyo mintaqasi iqtisodiyotining asosini sug‘orma dehqonchilik tashkil etgan iqtisodiy rayonlardan biri bo‘lib, u Amudaryo va Sirdaryo havzalaridagi suv resurslaridan birgalikda foydalanishga asoslangan. Bu hududdagi qulay tabiiy sharoit va boy suv va yer resurslari sug‘orma dehqonchilikni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratib bergan bo‘lib, uning samaradorligi bevosita suv bilan ta‘minlanganligi bilan bog‘liq.[3] Ular bu muammoga o‘zlarining “Mavsumiy tartibga solish bilan daryo o‘zanining suv omborlari sig‘imini yo‘qotish prognozi usuli” dissertatsiyasida eng maqbul yechimlarni amaliyotga tadbiiq etaoldilar.

Ko‘p yillik pedagogik mahoratga ega ilg‘or katta o‘ituvchilardan biri bo‘lgan Zaytuna Ibragimova ning ham mehnati taxsinga sazovordir. Ularning pedagogic maxorati va o‘ziga xos dars o‘tish metodikasi ularning o‘quvchilarni ilmiy tadqiqot va tahlil qilishga ilhomlantiradi. Zaytuna Ibragimova shuningdek, tolibi ilmlarga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatuvchi mayoq sifatida va o‘quv jarayonini samarali boshqarishdagi tajribalari bilan ajralib turadi. Ularning o‘z sohasidagi yangilanishlarga intiladi, ilmiy jurnallarda maqola yozib, ilmiy konferensiyalarda ishtirok etib [4] yangi bilimlarni o‘quvchilarga olib bermoqda. Ularning o‘z fanlari bo‘yicha darajalarini oshirish va sohasidagi yangiliklarni kuzatish, o‘quvchilarning im olishga bo‘lgan motivatsiyasini oshirishda juda o‘rinli vazifani bajarib kelmoqda. Shuningdek, oliy ta‘lim darajalarini saqlash, ta‘lim sohasida yangi yondashuvlarni qo‘llab-quvvatlash va o‘quvchilarni chuqur tushunishlarini ta‘minlash maqsadida har kuni dunyoning yangiliklariga va o‘z bilimlarini oshirishga intiladilar. Ular ko‘plab mexnatkash ilmga chanqoq shogirtlariga ilm-fan sohasida to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatib beraolgan maxoratli ustozlarimizdan xisoblanadi.

“Gidravlika va gidroinformatika” kafedrasining yana bir yosh olim ayollaridan biri G‘afforova Mushtariybonu Furqat qizi (PHD). Mushtariybonu G‘afforova o‘zining “TOG‘OLDI KICHIK DARYOLARDAGI O‘ZAN DEFORMATSIYASI PARAMETRLARINI HISOBLASH USULLARINI TAKOMILLASH TIRISH” mavzusidagi dissertatsiya ishini texnika fanlari doktori (PHD) darajasini olish uchun tayyorlagan. Dissertatsiya haqida quyidagi xulosalarni berib o‘taman. Mushtariybonu Furqatovna o‘zning chuqur izlanishlari natijasida ko‘plab natijalarga erishgan hamda amaliyotga tadbiiq eta olgan:

✓ Daryolarning to‘lin suv davrlarida sel-toshqinlarni faollashganligi, takrorlanishi va maksimallik darajasini ortganligi hozirgi kunda qo‘llanilayotgan maksimal suv sarfini aniqlashda uch parametrligamma – taqsimoti usulidan foydalanishda noaniqliklarga olib kelmoqda. Taklif qilinayotgan usul hisobiy suv sarfini aniqlash uchun jadvallarni talab qilmaydi, eng muhimi, u kam ta‘minlanganlikda maksimal suv sarfini kamaytirmaydi va hozirgi kunda kuzatilayotgan sel-toshqin suvlarining maksimal suv sarflarini to‘g‘ri aniqlash imkoniyatini beradi;

✓ Eksner tenglamalar tizimi asosida G‘ovasoy daryosidagi suv oqimi dinamikasi va o‘zan jarayonlari deformatsiyasini prognoz qilishning matematik modeli ishlab chiqilgan.

✓ G‘ovasoy daryosi havzasining suv balansi ishlab chiqilgan. Takomillashtirilgan modellar asosida turli holatlarda suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanishni ta‘minlay oladigan modellar takomillashtirilib, Visual Basic komp‘yuter dasturi ishlab chiqilgan.

Mushtariybuni G‘afforova disertatsiya mavzusi yuzasidan jami 18ta ilmiy ishlari chop etilgan, jumladan maxalliy jurnallarda 3ta, xorijiy jurnallarda 7ta va scopus bazasida 3ta.[6]

Global miqyosda STEM sohalarida gender tengligini targ‘ib qilish va olim ayollarni karyeralarida qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha sa‘y-harakatlar olib borilmoqda. YUNESKO va Birlashgan Millatlar Tashkiloti kabi tashkilotlar xotin-qizlarning ilm-fan sohasida imkoniyatlarini kengaytirish va ularning jamiyatga qo‘shgan hissasini rag‘batlantirishga harakat qilmoqda. Umuman olganda, O‘zbekistonda va butun dunyoda ayol olim erishayotgan yutuqlar ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarda gender xilma-xilligi muhimligini ta‘kidlaydi. Olim xotin-qizlarning mehnatini qo‘llab-quvvatlash va e‘tirof etish orqali biz ularning iste‘dodi va tajribasini murakkab muammolarni hal qilish va fan va texnologiya taraqqiyotiga yo‘naltirishimiz mumkin. Yuqorida sanab o‘tilgan mutaxassislar o‘z sohalarini bo‘yicha yuqori darajada ilmiy faoliyat olib boradilar va sohasida yangiliklar kiritish uchun yuksak potentsialga ega. Ularning ilmiy ishlari suv resurslaridan samarali foydalanish, gidravlika jarayonlarni oshirish va suv omborlarining foydali xajmini aniqlashda muhim muammolarga yechim topishda yordam beradi.

Shu o‘rinda “Gidravlika va gidroinformatika” kafedra mudiri prof. A.Arifjanovning o‘zining “Sizga yaxshilik tilayman doim” she‘rlar to‘plamidan bir ajoyib ayollarga atab yozilgan go‘zal satrlar bilan tamomlashni joiz topdim.

Ayoldir muhtaram, ayoldir aziz!
Ko‘tarolmay tanxo yukini zamin
Ko‘z yoshi-ummonda g‘arq etti iqlim.
Kaftida ko‘tarar bu olam g‘amin,
Ayoldir muxtarm, ayoldir aziz
Vatan xokini toj qilgan To‘maris
Shoxlarni mot etgan Diorom kaniz,
Siyovush ortidan ketgan To‘maris
Ayoldir muxtaram, ayoldir aziz

REFERENCES

1. YUNESKOning fan bo‘yicha to‘liq hisoboti: <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-research-shows-women-career-scientists-still-face-gender-bias>
2. <https://awis.org/historical-women/dr-roosalind-franklin>
3. <https://www.semanticscholar.org/paper/Influence-of-geographical-location-on-reservoir-Khaydarov-Apakxujayeva/91244b955d1626b37f0d357afd3843959c24b1f0>
4. “Метод прогноза потери ёмкости русловых водохранилищ сезонного регулирования” диссертационная работа. Ташкент 2008
5. https://www.researchgate.net/publication/372282966_Effects_of_water_level_changes_in_reservoir_basin_on_coastal_erosion
6. “TOG‘OLDI KICHIK DARYoLARDAGI O‘ZAN DEFORMATSIYASI PARAMETRLARINI HISOBLASH USULLARINI TAKOMILLASH TIRISH” mavzusidagi dissertatsiya ishi
7. “Sizga yaxshilik tilayman doim” she‘rlar to‘plami
8. Rakhimov, Q., Allayorov, D., Ibragimova, Z. Increasing flow turbidity in pressure
9. systems. (2020) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 869 (https://www.researchgate.net/publication/372282966_Effects_of_water_level_changes_in_reservoir_basin_on_coastal_erosion)
10. Rakhimov, Q., Allayorov, D., Ibragimova, Z. Increasing flow turbidity in pressure

11. systems. (2020) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 869 (7)
12. Rakhimov, Q., Allayorov, D., Ibragimova, Z. Increasing flow turbidity in pressure
13. systems. (2020) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 869 (7)